

**Foro Malacológico de la
Sociedad Española de Malacología
Cádiz
14 al 16 de Septiembre de 2023**

Molusco del año 2022-23: Conidae en aguas españolas

LIBRO DE RESÚMENES

SEM
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALACOLOGÍA

UCA
Universidad
de Cádiz

Colaboran

cei.mar
campus de excelencia internacional del mar

Foro Malacológico de la Sociedad Española de Malacología Cádiz

14 al 16 de Septiembre de 2023

COMITÉ ORGANIZADOR

Grupos de investigación: Venómica Evolutiva y Síntesis de Biomoléculas (FQM188); Biología Marina y Pesquera (RNM213)

Departamento de CMIM y Química Inorgánica

Departamento de Química Orgánica

Departamento de Biología

Universidad de Cádiz (UCA)

Sociedad Española de Malacología (SEM)

Presidente: Manuel Jiménez Tenorio

Carmen Salas Casanova, **Presidenta de la SEM.**

Vicepresidente: Juan Lucas Cervera Currado

Luis Murillo Guillén, **Tesorero de la SEM.**

Secretario: Juan Carlos García Galindo

Ramón M. Álvarez Halcón, **Secretario de la**

Vocales: Leila Carmona Barnosi

SEM.

Antonio Caballero Foncubierta

Héctor Flores Arias

M^a Rosario Martín-Hervás Santos

Contacto: venomics@uca.es

Información general: <https://foro-sem-2023.uca.es/>

Sede del Congreso: Edificio Constitución 1812 (Aulario "La Bomba"), UCA. Cádiz.

El Foro SEM 2023 se organiza en Cádiz del 14 al 16 de Septiembre, siguiendo las anteriores reuniones en Vigo (2019) y Vitoria-Gasteiz (2021). El Foro consiste en una reunión a nivel nacional donde se encuentren malacólogos y en general todas las personas interesadas por la malacología en todos sus aspectos. Con una duración de 2 días completos, en esta ocasión se añadirá como opcional una actividad participativa de ciencia ciudadana consistente en un "Bioblitz" en la zona de La Caleta en Cádiz. El Foro incluye una conferencia plenaria a cargo de Nicolas Puillandre, del

Muséum National d'Histoire Naturelle de París (Francia), dos conferencias invitadas a cargo respectivamente de José Templado (Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid) y María José Madeira (Grupo Tragsa – SEPI. Facultad de Farmacia, Universidad del País Vasco, Vitoria), veinte comunicaciones orales, sesión de posters, así como una mesa redonda en memoria de la Dra. M^a Ángeles Ramos Sánchez, y la asamblea ordinaria de la SEM.

PROGRAMA DEL FORO SEM 2023

JUEVES 14 de Septiembre

10:00 INAUGURACIÓN

10:15 Conferencia plenaria CP1 - Dr Nicolas Puillandre, Museo Nacional de Historia Natural-Paris (Francia).

The ERC HYPERDIVERSE project: systematics and evolution of the hyperdiverse predatory gastropods (Neogastropoda).

11:00 CAFÉ

COMUNICACIONES ORALES

11:30 O1 - Ana Herráez-Pérez, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), Madrid.

*El genoma a nivel cromosómico del caracol como *Kalloconus canariensis*: un recurso para estudios de genómica comparada y venómica.*

11:50 O2 - Juan Carlos G. Galindo, Departamento de Química Orgánica-INBIO, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz, Puerto Real, Cádiz.

*¿Planctotrófico o lecitotrófico? That is the question: estudio sobre la reproducción en cautividad de distintas especies de *Conidae*.*

12:10 O3 - María Miguel-González, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

*Estudio de la biodiversidad de la familia *Polyceridae* (Mollusca, Nudibranchia, Doridina) mediante taxonomía integradora.*

12:30 O4 - Miguel Ángel Godoy, Departamento de Biología Animal, Campus de Teatinos, Universidad de Málaga, Málaga.

*Análisis del estado actual de una población de *Donacilla cornea* (Mollusca, Bivalvia) de la bahía de Málaga.*

12:50 O5 – Alberto Martínez-Ortí, Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Campus de Burjassot-Paterna.

*Gasterópodos terrestres hospedadores intermediarios de *Angiostrongylus cantonensis* (Nematoda) en España.*

COMUNICACIÓN ORAL O2

¿Planctotrófico o lecitotrófico? That is the question: estudio sobre la reproducción en cautividad de distintas especies de Conidae

Juan Carlos García Galindo¹, Antonio Caballero Foncubierta¹ y Manuel Jiménez Tenorio²

¹ Departamento de Química Orgánica-INBIO, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz, Puerto Real, España

² Departamento de CMIM y Química Inorgánica-INBIO, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz, Puerto Real, España

Email: juancarlos.galindo@uca.es

Los caracoles cono (Conidae) son un amplio grupo de Gasterópodos depredadores marinos que se pueden alimentar de gusanos, otros moluscos o peces, en función de su especie. Se caracterizan morfológicamente por una gran diversidad en cuanto a sus tamaños, conchas y patrones de dibujos y colores. Los principales estudios sobre caracoles conos se han abordado desde el punto de vista de la caracterización de su veneno, desde el punto de vista proteómico y desde el punto de vista filogenómicos y transcriptómico. Ello ha permitido desvelar una asombrosa diversidad de neurotoxinas de carácter peptídico conocidas como conotoxinas.

A pesar del conocimiento de su biología y del interés suscitado por estos animales durante los últimos 20 años, poco se sabe de su reproducción y de las fases iniciales de su desarrollo. Los caracoles cono sitúan sus puestas sobre rocas en sitios resguardados. Las puestas consisten en sacos que contienen una cantidad variable de huevos y que se adhieren a la roca mediante un mucílago que hace las veces de pegamento de composición aún no conocida. El desarrollo intracapsular puede llevar a un individuo totalmente formado, que incluye ya su protoconcha, o a una larva velíger que, cuando sale de la cápsula puede desplazarse y sufrir metamorfosis al cabo de varios días. Este hecho es de especial importancia pues afecta a la dispersión y distribución de cada especie, así como a la posibilidad del desarrollo de endemismos.

En la presente comunicación se describe por primera vez el seguimiento del desarrollo intracapsular completo en cautividad de las especies de conos *Lautoconus ventricosus* (Gmelin, 1791) y *Varioconus guanche* (Lauer, 1993), así como las primeras observaciones sobre *Kalloconus byssinus* (Röding, 1798). Los ejemplares fueron recolectados en distintas campañas de muestreo, y acondicionados en acuario bajo condiciones controladas.

ÍNDICE DE AUTORES

Se indica en **negrita** la contribución o contribuciones presentadas por cada autor

AUTOR/A	CONTRIBUCIÓN	PÁGINA
Abalde, Samuel	O13	30
Afonso, Carlos M. L.	O1, O13	16,30
Almunia, Javier	P4, P15	41, 52
Álvarez Halcón, Ramón M.	P1	38
Araujo, Ana Karla	O7	23
Arrébola Burgos, José Ramón	O14	31
Artiles, Miguel	P4, P15	41, 52
Ashraf, Adam	P17	54
Báez, Adrián	O12	29
Bargues, María Dolores	O5	20
Barrajón, Agustín	O15, P14	32, 51
Bello, Gianbattista	O18	35
Bernal Casasola, Darío	P2	39
Borredà, Vicent	P12	49
Bruzos, Alicia L.	O12	28
Caballero Foncubierta, Antonio	P3, O2	40, 17
Cadavid Melero, Elena	P4, P15	41, 52
Cantillo Duarte, Juan Jesús	P2	39
Carmona Barnosi, Leila	P3, P5 , P11	40, 42, 48
Carreira Flores, Diego	O6, P6 , O9, P8	21, 43, 25, 45
Castillo Ruíz, Carolina	P4, P15	41, 52
Cervera Currado, Juan Lucas	O7 , P5, P11, P7	23, 42, 48, 44
Costa, Carolina	O6	21
Crocetta, Fabio	O13	30
Cruzado Caballero, Penélope	P4, P15	41, 52
D'Aniello, Salvatore	O13	30
De Vasconcelos Silva, Felipe	P7	44
Delgado Serra, Sofía	O5	20
Delponti, Patricia	P4, P15	41, 52
Díaz, José J.	P2	39
Díaz Agras, Guillermo	P16	53
Díaz, Seila	O12	28
Expósito, José A.	P2	39
Farias, Carlos	O11	27
Fassio, Giulia	O13	30
Fernández, E.	O20	37
Fernández Gutiérrez, Jesús	O7 , P6, P8	23, 43, 45
Fernández Salas, Luís Miguel	O11	27
Flores Arias, Héctor	P9	46
Foronda, Pilar	O5	20